

Дані про автора**Мельник Олександра Михайлівна,**к.е.н., доцент, Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана П. Сагайдачного
e-mail: lmmmlviv@gmail.com**Data about the author****Oleksandra Melnyk,**Ph.D. of Economics, Associate Professor, Hetman P.
Sahaidachny National Academy of Ground Forces
e-mail: lmmmlviv@gmail.com

УДК 330.101.541:330.3:330.5

МОЛНАР О. С.
ЛАНГВІЗЕР А. М.
ВАСИЛИНЕЦЬ В. О.**Макроекономічні показники розвитку
національної економіки****Предметом дослідження** є макроекономічні показники розвитку національної економіки.**Метою дослідження** є визначення ефективних показників розвитку національної економіки.**Методи дослідження.** У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.**Результати роботи.** У статті наведені макроекономічні показники розвитку національної економіки та визначена їх економічна сутність. Встановлено, що моніторинг та аналіз макроекономічних показників допомагає зрозуміти загальну економічну ситуацію, виявляти тенденції та ризики, а також приймати обґрунтовані рішення для забезпечення сталого та збалансованого розвитку економіки країни. Визначено зміст та перелік ефективних показників розвитку національної економіки.**Висновки.** Визначення ефективних показників розвитку національної економіки є важливим завданням для країни. Ці показники включають такі параметри, як ВВП на душу населення, рівень безробіття, індекс індустріального виробництва, індекс споживчих цін, обсяг експорту та імпорту, рівень інфляції, обсяг інвестицій тощо. Аналіз цих показників дає можливість урядові приймати обґрунтовані рішення щодо політики економічного розвитку, залучення інвестицій та покращення життєвого рівня населення. Розвиток національної економіки залежить від правильного розрахунку та використання цих показників, які сприяють сталому економічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності країни. Одним з ключових показників розвитку національної економіки є ВВП – валовий внутрішній продукт. Цей показник визначає загальний обсяг виробництва товарів і послуг у країні за певний період часу. ВВП дає можливість оцінити рівень економічного розвитку країни, її потенціал для залучення інвестицій та розвитку бізнесу. Іншим важливим показником є рівень безробіття. Він вказує на те, як ефективно використовуються ресурси праці в економіці країни. Високий рівень безробіття може свідчити про недостатню ефективність ринку праці, а низький – про високу конкурентоспроможність країни на міжнародному ринку. До інших важливих показників розвитку національної економіки відносяться інфляція, зовнішня торгівля, рівень інвестицій та багато інших. Всі ці показники є ключовими для аналізу стану економіки країни і прийняття відповідних рішень щодо її подальшого розвитку.**Ключові слова:** національна економіка, валовий внутрішній продукт, конкурентоспроможність, інвестиції, стратегія, безробіття, торгівля, інфляція, конкурентоспроможність, соціальні програми.МОЛНАР О. С.
ЛАНГВІЗЕР А. М.
ВАСИЛИНЕЦЬ В. О.**Macroeconomic indicators of the development
of the national economy****The subject of the study** is macroeconomic indicators of the development of the national economy.

The purpose of the study is to determine the effective indicators of the development of the national economy.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article presents macroeconomic indicators of the development of the national economy and defines their economic essence. It has been established that monitoring and analysis of macroeconomic indicators helps to understand the general economic situation, identify trends and risks, as well as make informed decisions to ensure sustainable and balanced development of the country's economy. The content and list of effective indicators of the development of the national economy have been defined.

Conclusions. Determining effective indicators of the development of the national economy is an important task for the country. These indicators include parameters such as GDP per capita, unemployment rate, industrial production index, consumer price index, export and import volume, inflation rate, investment volume, etc. The analysis of these indicators enables the government to make informed decisions regarding the economic development policy, attracting investments and improving the standard of living of the population. The development of the national economy depends on the correct calculation and use of these indicators, which contribute to sustainable economic growth and increasing the country's competitiveness. One of the key indicators of the development of the national economy is GDP – gross domestic product. This indicator determines the total volume of production of goods and services in the country for a certain period of time. GDP makes it possible to assess the level of economic development of the country, its potential for attracting investments and business development. Another important indicator is the unemployment rate. It indicates how effectively labor resources are used in the country's economy. A high level of unemployment may indicate insufficient efficiency of the labor market, and a low level may indicate a country's high competitiveness on the international market. Other important indicators of the development of the national economy include inflation, foreign trade, the level of investments and many others. All these indicators are key for analyzing the state of the country's economy and making appropriate decisions regarding its further development.

Keywords: national economy, gross domestic product, competitiveness, investment, strategy, unemployment, trade, inflation, competitiveness, social programs.

Постановка проблеми. Макроекономічні показники розвитку національної економіки включають такі показники, як валовий внутрішній продукт (ВВП), зовнішньоекономічна діяльність, державний борг, рівень експорту та імпорту, курс національної валюти, обсяг інвестицій, інфляція, безробіття та інші. Вони визначають стан економіки країни, її потенціал для подальшого розвитку, впливають на життя громадян і діяльність підприємств. Моніторинг цих показників дає можливість уряду приймати ефективні рішення щодо економічної політики, сприяти стабільному та збалансованому розвитку країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різностороннім аспектам проблеми національної конкурентоспроможності присвячені праці вітчизняних економістів, таких як Буркинський Б.В., Диленко В.А., Макогон Ю.В., Чернега О.Б., а також вчених закордонних країн: Мінцберга Г., Портера М., Тейлора Ф., Уотермена Р. та інших. Однак, недостатньо вивченими залишаються макроеконо-

мічні показники розвитку національної економіки і тому потребують подальших досліджень.

Мета статті – визначення найбільш ефективних показників розвитку національної економіки.

Виклад основного матеріалу. Макроекономічні показники розвитку національної економіки – це основні економічні показники, які відображаються на макрорівні, тобто на рівні всієї країни. Серед них можна виділити такі показники, як ВВП, дефіцит бюджету, торговельний баланс, обсяги інвестицій, споживання, інфляція, безробіття тощо. Ці показники дають можливість зробити оцінку економічного стану країни, визначити тенденції розвитку економіки, а також прийняти необхідні управлінські рішення для покращення ситуації. Розуміння макроекономічних показників дозволить краще орієнтуватися в економічних процесах та раціонально використовувати ресурси країни для її подальшого розвитку. Оцінка макроекономічних показників є важливою для ефективного управління економікою країни. Наприклад, ВВП є важливим

показником, який вказує на загальний обсяг виробництва товарів і послуг в країні за певний період часу. Інфляція впливає на купівельну спроможність населення, а безробіття відображає стан ринку праці. Дефіцит бюджету свідчить про негативні процеси в галузі фінансів країни, а торговельний баланс вказує на зовнішню торгівлю. Інші макроекономічні показники, такі як обсяги інвестицій та споживання, також відображають стан економіки і її потенціал для розвитку. Розуміння цих показників дає можливість уряду приймати важливі рішення щодо фіскальної політики, монетарної політики та інших заходів для стимулювання економічного зростання. Наприклад, при зростанні ВВП можуть бути введені податкові пільги для підтримки підприємств, або при високому рівні безробіття можуть бути реалізовані програми з працевлаштування. Врахування всіх цих факторів і їх взаємозв'язок дає можливість професіоналам у галузі економіки аналізувати та прогнозувати економічні тенденції, а також розробляти стратегії для підвищення конкурентоспроможності країни. Такий підхід допомагає досягти стабільного та сталого розвитку економіки, що є важливим для забезпечення добробуту громадян та підтримки соціально-економічної стабільності в країні.

Аналіз макроекономічних показників допомагає вивчати тенденції у розвитку економіки, виявляти проблемні сфери і ризики, що можуть вплинути на стабільність країни. Наприклад, зниження ВВП може свідчити про сповільнення економічного зростання, що може призвести до зменшення виплат соціальних дивідендів і збільшення безробіття. Курс національної валюти впливає на конкурентоспроможність експорту та імпорту, що в свою чергу впливає на зовнішньоекономічну діяльність країни.

Державний борг, інфляція та обсяг інвестицій також відіграють важливу роль у формуванні економічної політики країни. Зростання державного боргу може призвести до збільшення фінансових витрат на погашення боргу, що може обмежити можливості уряду для розвитку соціальних програм. Інфляція впливає на купівельну спроможність населення та стабільність цін на товари і послуги, що важливо для економічного розвитку. Обсяг інвестицій відображає інтерес інвесторів до розвитку бізнесу в країні, що може мати велике значення для створення нових робочих місць та розвитку технологій.

Таким чином, моніторинг макроекономічних показників є важливим для розуміння економічної ситуації в країні і прийняття ефективних рішень для сприяння сталому та збалансованому економічному розвитку. Розуміння цих показників дозволяє урядові планувати стратегічні заходи, спрямовані на забезпечення економічного зростання та підвищення якості життя громадян.

Аналіз макроекономічних показників є важливим інструментом для прогнозування економічних тенденцій і прийняття стратегічних рішень у галузі фінансів, бізнесу та політики. Наприклад, рівень зайнятості і безробіття можуть вказувати на загальний стан економіки і соціальну стабільність країни. Зростання обсягів інвестицій може призвести до збільшення виробництва та економічного зростання, в той час як спад може вказувати про економічні проблеми або нестабільність.

Одним з важливих показників є рівень інфляції, який впливає на купівельну спроможність, споживчі видатки та загальний рівень цін.

Дефіцит та структура бюджету є важливими макроекономічними показниками, які можуть вказувати на фінансову стабільність та ефективність управління фінансами країни. Дефіцит може вказувати на недостатність державних доходів для покриття витрат, що може призвести до збільшення державного боргу та обмеження можливостей уряду для реалізації соціальних програм.

Аналіз макроекономічних показників допомагає розуміти загальну економічну ситуацію, виявляти тенденції та ризики, а також приймати обґрунтовані рішення для забезпечення сталого та збалансованого економічного розвитку країни.

Однак, важливо враховувати те, що макроекономічні показники не є абсолютними і можуть бути суб'єктивними у кожній конкретній ситуації. Наприклад, національний валютний обмін може відображати загальні економічні тенденції, але може також визначатися зовнішніми факторами, такими як глобальні ринкові коливання або політична нестабільність. Тому важливо аналізувати ці показники в комплексі і враховувати їх у контексті конкретного економічного середовища.

Крім того, макроекономічні показники можуть бути взаємозалежними і взаємно впливати один на одного. Наприклад, зростання рівня безробіття може призвести до зниження споживчих видатків та зменшення виробництва, що може спричинити подальше зростання безробіття. То-

му важливо здійснювати аналіз макроекономічних показників у комплексі і розглядати їх взаємозв'язки при прийнятті стратегічних рішень.

Важливо враховувати, що макроекономічні показники можуть піддаватися різним впливам та змінам у залежності від конкретних обставин. Тому постійний моніторинг та оновлення даних є важливим для точного аналізу та прогнозування економічних тенденцій. Розуміння макроекономічних показників і їх вплив на економіку допомагає виробникам обґрунтовано приймати стратегічні рішення.

Висновки

Визначення найбільш ефективних показників розвитку національної економіки є важливим завданням для країни. Ці показники можуть включати такі параметри, як ВВП на душу населення, рівень безробіття, індекс індустріального виробництва, індекс споживчих цін, обсяг експорту та імпорту, рівень інфляції, обсяг інвестицій тощо. Аналіз цих показників дає можливість уряду приймати обґрунтовані рішення щодо політики економічного розвитку, залучення інвестицій та покращення життєвого рівня населення. Розвиток національної економіки залежить від правильного розрахунку та використання цих показників, які сприяють сталому економічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності країни. Одним з важливих показників розвитку національної економіки є ВВП. Цей показник визначає загальний обсяг виробництва товарів і послуг у країні за певний період часу. ВВП дозволяє оцінити рівень економічного розвитку країни, її потенціал для залучення інвестицій та розвитку бізнесу. Іншим важливим показником є рівень безробіття. Він вказує на те, як ефективно використовуються ресурси праці в економіці країни. Високий рівень безробіття може свідчити про недостатню ефективність ринку праці, а низький – про високу конкурентоспроможність країни на міжнародному ринку. До інших важливих показників розвитку національної економіки відносяться інфляція, зовнішня торгівля, рівень інвестицій та багато інших. Всі ці показники є ключовими для аналізу стану економіки країни і прийняття відповідних рішень щодо її подальшого розвитку.

Список використаних джерел:

1. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту ма-

шинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.

2. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець–Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2023. 184 с.

3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. – 258 с.

4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.

5. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.

7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

8. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of

the efficiency of management of the sales system of machine-building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A. (2023). *Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi* [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). *Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh* [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh* [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). *Osnovni factory vynykennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh* [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2015). *Innovatsiyyny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurenciyi* [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). *Informatsiya yak factor innovatsiyynoho rozvytku ekonomiky* [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi* [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). *Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). *Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiyynoho protsesu* [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv* [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та торгівлі, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Лангвізер Аліна Мирославівна,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Васілинець Віолетта Олегівна,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Trade, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Alina Langwieser,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Violetta Vasilynets,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua